

Raffinazione della biomassa legnosa proveniente da sistemi agroforestali in biochar di alta qualità per applicazioni nei materiali della bioeconomia

www.af4eu.eu

Il biochar di alta qualità può essere prodotto da biomassa legnosa tramite pirolisi e funge, ad esempio, da prezioso co-substrato nel compostaggio, consentendo di ottenere un prodotto finale particolarmente ricco di humus, con proprietà di miglioramento del suolo e di stimolo alla crescita delle piante.

Daniel Fischer

Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) e.V., Research Area "Agricultural Landscape Systems", Working Group "Farm Economics and Ecosystem Services"

I sistemi agroforestali possono fornire biomassa legnosa e ricca di lignina in modo efficiente, sostenibile dal punto di vista ambientale e compatibile con il clima. Inoltre, i tassi di crescita di alcune specie arboree agroforestali a rapido accrescimento sono significativamente superiori a quelli degli alberi forestali tradizionali.

La biomassa prodotta può essere raffinata in biochar di alta qualità mediante trattamenti termici. In particolare, i moderni processi di pirolisi che soddisfano i rigorosi requisiti dello standard industriale European Biochar Certificate (EBC) sono particolarmente adatti alla produzione di biochar con qualità garantita. Al contrario, i carboni derivanti dalla gassificazione del legno risultano spesso inadatti o, quantomeno, dovrebbero essere sottoposti a controlli di sicurezza approfonditi, poiché possono contenere sostanze nocive.

In agricoltura e orticoltura, il biochar certificato offre un'ampia gamma di applicazioni: grazie alla sua struttura carboniosa stabile, all'elevata porosità e alla notevole capacità di adsorbimento, rappresenta un mezzo particolarmente efficace e duraturo per lo stoccaggio di humus, nutrienti e acqua. Le opportunità di creazione di valore possono essere ulteriormente incrementate attraverso un utilizzo a cascata, ad esempio impiegando il biochar nell'allevamento zootecnico come additivo per insilati, come integratore di carbonio nei mangimi o come materiale per la lettiera in stalla, nonché nel trattamento dei reflui zootecnici, al fine di ridurre le emissioni di gas serra, fissare i nutrienti e promuovere il benessere e la salute animale.

Inoltre, il biochar viene utilizzato anche come additivo nella produzione di substrati di coltivazione e terricci di alta qualità o compost. L'applicazione finale in campo, come ammendante del suolo permanente e promotore della crescita, rappresenta l'ultima fase della catena del valore.

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.